

ACIONAMENTO DO CIRCUIT BREAKER NA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS DRIVING THE CIRCUIT BREAKER IN THE NEW CORONAVIRUS

Regina dos Santos Almeida

Mestre em Ciências Contábeis e Professora no Instituto Federal de São Paulo- IFSP

DOI: 10.5281/zenodo.4412018

Resumo: A abordagem teórica trata dos principais conceitos de mercado financeiro e de capitais. Com a Pandemia da Covid-19 surgem maiores incertezas, inseguranças e preocupações no mercado Financeiro. A bolsa de valores funciona como um ponto de encontro entre os investidores que querem vender e os que pretendem comprar os ativos financeiros, onde negociam valores mobiliários como ações, títulos públicos e commodities. Este estudo tem como objetivo verificar como os fatores externos afetaram a bolsa de valores Brasileira em 2020. E como se deu o acionamento do mecanismo do Circuit Break. Empregou-se, como método de pesquisa, a revisão de bibliografia, utilizando-se de sítios especializados sobre o assunto. Os resultados indicam que o mecanismo do Circuit Break foi utilizado em março de 2020, no início da pandemia.

Palavras-chave: Bolsa de Valores, Circuit Break, Mercado de Capitais, Pandemia.

Abstract: The theoretical approach deals with the main concepts of the financial and capital markets. With Covid's Pandemic, there is greater uncertainty, insecurities and concerns in the Financial market. The stock exchange acts as a meeting point between investors who want to sell and those who intend to buy financial assets, where they trade securities such as stocks, government bonds and commodities. This work aims to verify how external factors have affected the stock exchange of Brazilian values in 2020. And how the Circuit Breaker mechanism was activated. The bibliography review and specialized website on the subject was used as a research method. The results indicate that the Circuit Break mechanism was used in March 2020, at the beginning of the pandemic.

Keywords: Pandemic, Capital Markets, Stock Exchange, Circuit Break;

1 INTRODUÇÃO

O ano de 2020 chegou e trouxe com ele um novo cenário mundial que despertou medo e insegurança, por conta da Pandemia da COVID-19 que é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Os cuidados com a saúde nunca foram tão necessários e agora a adaptação a um novo estilo de vida faz parte do dia a dia. A pandemia fez com que grandes economias despencassem e a bolsa de valores sofreu uma queda drástica como poucas vezes se viu neste milênio.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendi-

mento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório.

Com mais de dois milhões de casos de Covid-19 no mundo, países tiveram que impor regras sociais no combate à doença. A maioria teve que criar uma rotina diferente e se adaptar a uma nova realidade. O sentimento geral entre os europeus é de medo. Algumas pessoas mais velhas que viveram durante a Segunda Guerra na Europa dizem que nunca viram uma situação parecida (PORTES, 2020).

Mergulhando no cotidiano americano a realidade são: prateleiras de supermercado vazias, aulas suspensas, “racionamento” de máscaras cirúrgicas em hospitais, trabalho remoto e viagens canceladas (ORAZEM, 2020).

O Coronavírus provocou um forte abalo na Bolsa de Valores em março, deixando um rastro de destruição. A pandemia inaugurou um cenário instável em que é muito difícil decidir o que fazer com seu dinheiro, uma vez que, as coisas mudam rapidamente.

A bolsa de valores funciona como um mercado organizado para a negociação dos ativos financeiros. O mais popular ativo é a ação (uma pequena parte de uma empresa). Ou seja, ao comprar a ação, você se torna um acionista, um pequeno sócio do negócio (O QUE..., 2018).

Nesse contexto, o problema desta pesquisa pode ser formulado pela seguinte questão: Em março de 2020, com a declaração da Organização Mundial de Saúde anunciando uma Pandemia Mundial, como a Bolsa de Valores no Brasil reagiu a essa notícia e que mecanismo utilizou para proteger a oscilação excessiva do mercado financeiro?

O objetivo geral do artigo é verificar quais foram os principais acontecimentos que afetaram a bolsa de valores Brasileira em 2020.

Esta pesquisa envolve um levantamento bibliográfico, utilizando diversos livros e pesquisas em vários sites da Internet, que fundamentam a classificação a ser utilizada no estudo. Esse procedimento é uma estratégia necessária para a condução de qualquer pesquisa científica (MARTINS; THEÓPHILO, 2009).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Pandemia do Corona Vírus e os efeitos no Mercado

Segundo a Organização Mundial de Saúde, pandemia é o termo usado para designar uma doença disseminada mundialmente por meio de uma transmissão sustentada de pessoa para pessoa nos mais diversos continentes.

Com a Pandemia da Covid surgiram maiores incertezas, inseguranças e preocupações no mercado Financeiro. O desempenho das ações no Brasil em algumas empresas e segmentos despencaram, por exemplo, a AZUL, CVC Brasil e GOL. Enquanto empresas como a NETFLIX na China subiram devido à expectativa de que os chineses ficarão mais em casa para assistir a filmes e, com isso, um maior número de subscrição são esperadas pelo mercado. É o que explica Bruno Panerai, especialista em Investimentos (PANERAI, 2020).

Sobre essa situação, o referido especialista em investimentos ressalta ainda que “em situações específicas que abalam economias, o mercado tende a reduzir a exposição a cenários de maior risco e isto leva com que mais investidores vendam suas posições meramente pela desvalorização momentânea” (PANERAI, 2020).

Figura 1 - As ações com desvalorização superior a 50% no ano

Empresa	Variação desde Janeiro
IRB Brasil (IRBR3)	-77,02%
Azul (AZUL4)	-62,17%
Embraer (EMBR3)	-58,13%
Hering (HGTX3)	-54,76%

Fonte: (APUD, 2020 p.4)

2.2 Mercado Primário e Secundário de ações

O momento da negociação do título no mercado envolve o mercado primário e o mercado secundário, cujas características são apresentadas a seguir:

2.2.1 Mercado Primário

Neste mercado ocorre a canalização direta dos recursos monetários superavitários, disponíveis aos poupadores, para o financiamento das empresas, por meio da colocação (venda) inicial das ações emitidas. É nesse setor do mercado que as empresas buscam, mais efetivamente, os recursos próprios necessários para a consecução de seu crescimento, promovendo, a partir do lançamento de ações, a implementação de projetos de investimentos e o consequente incremento da riqueza nacional (ASSAF NETO, 2012).

2.2.2 Mercado Secundário

São estabelecidas as negociações entre os agentes econômicos das ações adquiridas entre os agentes econômicos das

ações adquiridas no mercado primário. Os valores monetários das negociações realizadas nesse mercado não são transferidos para o financiamento das empresas, sendo identificados como simples transferências entre os investidores. A função essencial do mercado secundário é dar liquidez ao mercado primário, viabilizando o lançamento de ativos financeiros (ASSAF NETO, 2012).

2.3 Mercado Financeiro e de Capitais: Conceitos

Segundo Ribeiro (2017, p.82), “o mercado financeiro é uma entidade que norteia a economia, e que reúne vários stakeholders que se preocupam em captar ou ceder recursos financeiros por motivos e para fins diversos”. Ribeiro (2017) explica que o mercado financeiro cria condições de liquidez no mercado, na medida que possibilita a negociação entre grupos de stakeholders que possuem recursos financeiros para investir e grupos que precisam captar recursos.

Existe de um lado um grupo de poupadores, cuja renda lhes admite atender suas necessidades de consumo imediato e, ainda, economizar parte para aplicar no mercado. Existem também aqueles que necessitam de recursos adicionais para fazer frente a suas necessidades imediatas, sejam elas para consumo ou para investimentos (Santos & Santos, 2005). E há um terceiro grupo de stakeholders: os intermediários, ou seja, instituições responsáveis por criar o mercado, isto é, agrupar os vários tomadores e investidores e propiciar a realização de negócios, pelos quais auferem uma comissão (Santos & Santos, 2005) (RIBEIRO, 2017, p.82).

O Mercado de Capitais assume papel dos mais relevantes no processo de desenvolvimento econômico. É o grande municiador de recursos permanentes para a economia, em virtude da ligação que efetua entre os que têm capacidade de poupança, ou seja, os investidores, e aqueles carentes de recursos de longo prazo, ou seja, que apresentam déficit de investimento (ASSAF NETO, 2012).

O Mercado de Capitais está estruturado de forma a suprir as necessidades de investimentos dos agentes econômicos, por meio de diversas modalidades de financiamentos a médio e longo prazos para capital de giro e capital fixo. É constituído pelas instituições financeiras não bancárias, instituições componentes do sistema de poupança e empréstimo (SBPE) e outras diversas instituições auxiliares (ASSAF NETO, 2012).

2.4 Principais Papéis negociados no Mercado de Capitais

2.4.1 Ações

As ações constituem a menor parcela (fração) do capital social de uma sociedade anônima. São valores caracteristicamente negociáveis e distribuídos aos subscritores (acionistas) de acordo com a participação monetária efetivada (ASSAF NETO, 2012).

As ações podem ser emitidas sob a forma física de cautelas ou certificados, que comprovam a existência e a posse de certa

quantidade especificada de ações, ou do tipo escritural, que dispensa sua emissão física, mantendo o controle das ações em contas de depósitos em nome de seus titulares em uma instituição depositária (ASSAF NETO, 2012).

Uma ação não tem prazo de resgate, sendo convertida em dinheiro a qualquer momento mediante negociação no mercado. O investidor pode, sempre que desejar, alterar sua participação acionária, desfazendo-se de títulos possuídos ou mesmo vendendo as ações de uma empresa e adquirindo de outras (ASSAF NETO, 2012).

As sociedades anônimas emitentes de ações podem ser de dois tipos: aberta ou fechada. Uma companhia é aberta quando tem suas ações distribuídas entre um número mínimo de acionistas, podendo ser negociadas em Bolsas de Valores. Essas sociedades devem ser registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como de capital aberto e fornecem ao mercado, de forma periódica, uma série de informações de caráter econômico, social e financeiro. As companhias de capital fechado, por seu lado, são tipicamente empresas familiares, com circulação de suas ações restrita a um grupo identificado de investidores (ASSAF NETO, 2012).

2.4.2 Classificação das ações

As ações podem ser classificadas, de acordo com a natureza dos direitos e vantagens que conferem a seus titulares, em três espécies: ordinárias, preferenciais e de fruição ou gozo (ASSAF NETO, 2012).

As ações ordinárias apresentam como principal característica o direito de voto, podendo, assim, essa espécie de acionista influir nas diversas decisões de uma empresa (ASSAF NETO, 2012).

As ações preferenciais apresentam as seguintes preferências ou vantagens:

- a) preferência no recebimento de dividendos, devendo isso ocorrer antes dos acionistas ordinários, ficando eles na dependência de saldo;
- b) vantagem no recebimento dos dividendos, com a fixação de um dividendo mínimo obrigatório ou fixo (caso bastante raro nas empresas brasileiras);
- c) preferência no reembolso do capital em caso de liquidação da sociedade;
- d) acumulação das vantagens e preferências enumeradas (Neto, Assaf, 2012).

A ação de fruição, pouco comum na prática do mercado, é aquela distribuída ao acionista quando sua ação, ordinária ou preferencial, é amortizada, ou seja, quando a sociedade distribui aos acionistas importâncias que eles teriam direito a receber na sua liquidação, o que somente pode ocorrer à conta de lucros ou reservas disponíveis, portanto, sem redução do capital social. (artigo 44, caput e § 2º) (EIZIRIK, 2015, p.167).

As ações podem ser classificadas quanto à forma de transferência, em dois tipos: nominativas e escriturais. As ações nominativas são caracterizadas por serem transferidas mediante registro efetivado em livro específico e escriturado pela sociedade anônima com esse fim (livro Registro de ações nominativas, conforme art. 31 da LSA).

Destarte, esse registro no livro, portanto, é condição essencial para que se valide a transferência da titularidade da ação. A transferência de uma ação nominativa, portanto, é ato formal que requer solenidade, consistente no comparecimento do vendedor e do comprador – ou de seus representantes – à companhia para assinatura do livro de “transferência das ações nominativas” (art. 31, § 1.º, da LSA).

O estatuto da companhia pode autorizar ou estabelecer que todas as ações da companhia, ou uma ou mais classes delas, sejam mantidas em contas de depósito, em nome de seus titulares, na instituição que designar, sem emissão de certificados (BRASIL,1976, Art. 34).

As ações escriturais, portanto, são mantidas em contas de depósito junto a instituições financeiras designadas pela própria companhia, devendo estas instituições possuir autorização da CVM para prestar esse tipo de serviço (art. 34, § 2.º, da LSA). A titularidade das ações escriturais, é comprovada pela simples exibição do extrato da conta de depósito de ações que a instituição financeira fornece ao seu dono: (i) quando o acionista requerer, (ii) todo mês em que houver movimentação ou (iii) pelo menos uma vez ao ano (art. 35, § 2.º, da LSA). A figura 2 demonstra a classificação das ações.

Figura 2 - Classificação das ações

Fonte: Elaboração Própria

2.4.3 Vantagens das ações

2.4.3.1 Dividendos

Em estudo sobre as metodologias aplicadas em artigos de finanças sobre dividendos, Diehl et al. (2010) explicam que Poli e Procianoy (1993) sustentam que a política de dividendos é a decisão, por parte da gestão da empresa, entre a distribuição e/ou a retenção dos lucros, bem como as razões que levaram a esta retenção. Se for levar em conta apenas os fatores segurança e risco, o gestor favorece a manutenção da posição de caixa. Segundo a teoria financeira, contudo, como o objetivo principal deve ser a maximização da riqueza dos acionistas, o gestor terá que designar, por meio da política de dividendos,

a melhor combinação a distribuição e a retenção de lucros (DIEHL et al., 2010, p.3).

Conforme Procianoy (2006), dois estudos são tomados como a referência clássica para abordagem desse tema: o de Miller e Modigliani (1961), que destacam a irrelevância total, sob certas circunstâncias, no preço das ações independentemente do montante pago ou não sob a forma de dividendos; outro é o de Gordon (1963), que propõe que o preço das ações reflita o valor presente dos fluxos futuros de dividendos pagos pelas empresas. Sanvicente (1983) cita Miller e Modigliani (1961) que afirmam que os dividendos têm um possível conteúdo informacional. Além disso, a discussão pressupõe que o comportamento da política de dividendos da empresa estudada reflete a preferência, por parte dos administradores, em manter estável a série temporal da variável dividendo por ação (DIEHL et al., 2010, p.3).

2.4.3.2 Bonificações

A bonificação é um direito do acionista em receber ações, proporcionais aos títulos possuídos, em decorrência do aumento de capital de uma empresa mediante incorporação de capital de uma empresa mediante incorporação de reservas (ASSAF NETO, 2012).

2.4.3.3 O direito de Subscrição

A subscrição é o direito de todos os acionistas em adquirir novas ações emitidas por uma companhia. Por meio da elevação de seu capital social, a sociedade emite e oferece para subscrição novas ações aos investidores, comprometendo-se a dar preferência de compra aos atuais acionistas por certo período e preço estabelecido (ASSAF NETO, 2012).

2.4.3.4 Descrição de ações underwriting

Subscrever ações primeiro, isto ocorre se trabalhado no mercado primário de ações. Ou seja, é a primeira vez que vai ser lançado ações de uma empresa e a descrição funciona como aspecto de subscrição de Capital, por exemplo, a empresa é de Capital fechado, e ela quer abrir o seu capital e lançar ações no mercado, e pediu autorização para CVM, sendo autorizada a aumentar o seu capital negociando ações no mercado (MARSH, apud. BRAGA, 2019, p.26).

2.4.4 Operações realizadas com ações

2.4.4.1 Desdobramento de Ações - Split

O Split, por seu lado, é a emissão de novas ações em razão da representação do capital social em um número maior de ações. Nessa operação, a cada ação antiga é desdobrada em uma ou mais ações novas, sem apresentar nenhuma interferência no capital social da companhia (ASSAF NETO, 2012).

O objetivo principal de uma sociedade em efetuar um Split de suas ações é dar maior liquidez a seus papéis, aproximando seu valor de mercado à cotação média da bolsa (ASSAF NETO, 2012).

Acontece quando as cotações estão muito elevadas, o que dificulta a entrada de novos investidores no mercado. Imagine que uma ação é cotada ao valor de R\$150, com lote padrão de 100 ações. Para comprar um lote dessas ações o inves-

tidor teria que desembolsar R\$15.000, que é uma quantia considerável para a maior parte dos investidores pessoa física. Desdobrando suas ações na razão de 1 para 3, cada ação dessa empresa seria multiplicada por 3. Assim, quem possuísse 100 ações, passaria a possuir 300 ações. O valor da cotação seria dividido por 3, ou seja, passaria de R\$150 para R\$50. Na prática, o desdobramento de ações não altera de forma alguma o valor do investimento ou o valor da empresa, é apenas uma operação de multiplicação de ações e divisão dos preços para aumentar a liquidez das ações.

Agora, depois do desdobramento, o investidor que quisesse adquirir um lote de ações da empresa, gastaria apenas R\$5000. Note que o investidor que possuía 100 ações cotadas a R\$150 com um valor total de R\$15.000, ainda possui os mesmos R\$15.000, só que agora distribuídos em 300 ações cotadas a R\$50.

Com as ações mais baratas, mais investidores se interessam em comprá-las. Isso pode fazer com que as cotações subam no curto prazo, devido à maior entrada de investidores no mercado, porém, não há como prever se isso irá ou não acontecer. A companhia também pode utilizar os desdobramentos como parte de sua estratégia de governança corporativa, para mostrar atenção e facilitar a entrada de novos acionistas minoritários.

2.4.4.2 Grupamento de ações – Inplit

O grupamento de ações (inplit) constitui-se no caminho inverso que as ações ao desdobramento, o grupamento serve para melhorar a liquidez e os preços das ações quando estas estão cotadas a preços muito baixos no mercado.

Imagine uma empresa com ações cotadas na bolsa a R\$10, com lote padrão de 100 ações. A empresa julga, baseada em seu histórico e seu posicionamento estratégico, que suas ações estão cotadas por um valor muito baixo no mercado, e aprova em assembleia geral, que fará um grupamento na razão de 5 para 1. Ou seja, cada cinco ações passarão a ser apenas uma ação e os preços serão multiplicados por 5.

Antes do grupamento, o investidor que possuísse 100 ações cotadas a R\$10 teria o valor total de R\$1000. Após o grupamento, o mesmo investidor passaria a ter 20 ações (100/5) cotadas a R\$50, ou seja, continuaria possuindo os mesmos R\$1000 investidos. O grupamento, assim como o desdobramento, não altera em absolutamente nada o valor do investimento. Um dos objetivos do grupamento de ações é tentar diminuir a volatilidade dos ativos. R\$1,00 de variação em um ativo cotado a R\$10,00, significa 10% de variação. Já num ativo cotado a R\$50,00, representa apenas 2%. É importante ressaltar que nada garante se isso irá ou não acontecer.

Outro objetivo do grupamento pode estar atrelado ao planejamento estratégico da companhia e à suas práticas de governança corporativa. As cotações de suas ações podem estar intimamente ligadas à percepção de valor da empresa por parte dos investidores.

2.4.5 Ações “com” e ações “ex”

As chamadas ações “Ex” (vazias) são aquelas cujos direitos a proventos (dividendos, bonificações) já foram exercidos pelos seus titulares. Essas ações são negociadas em pregão de Bolsa de Valores sem proventos a receber.

As ações “Com” (cheias) concedem aos seus titulares o direito aos proventos distribuídos pela empresa emitente, conforme autorização da assembleia da sociedade. Após ser concedida essa autorização, as ações passam a ser negociadas no mercado na forma “Ex” direito (ASSAF NETO, 2012).

2.4.6 Especulação

De acordo com Lagioia (2009, p. 78), “a especulação consiste em comprar e vender ações para ganhar com a diferença obtida, quase sempre, em operações de curto prazo”. Exemplificando:

Alguém que especula na posição comprada, espera que o ativo se valorize. E oposto ocorre em uma posição vendida. Neste caso, lucra-se com a desvalorização deste ativo. No caso de ações, pode-se comprar uma ação com a esperança de vendê-la mais cara alguns dias depois.

2.5 Opções sobre ações

As opções sobre ações representam um direito de compra (ou venda) de ações a um preço previamente fixado e válido por um determinado período. As opções são negociadas em Bolsas de Valores por meio do pagamento de um prêmio, e o resultado da operação é calculado pela diferença entre o preço de mercado na data da realização da opção (compra ou venda) e o valor pago pelo prêmio (ASSAF NETO, 2012).

2.6 Depositary Receipts

As empresas Brasileiras podem captar recursos no mercado internacional mediante o lançamento de recibos de depósitos lastreados em ações ordinária. São denominados de DRs – Depositary Receipts, conhecidos também por ADR, quando lançados no mercado dos Estados Unidos, e por IDR ou GDR, quando negociados em outros países (ASSAF NETO, 2012).

Em essência, os DRs são títulos negociáveis no mercado e lastreados na existência de ações de uma sociedade instalada em outro país. O recibo pode ser trocado a qualquer momento pelas ações custodiadas no banco depositário. A emissão de DR traz diversos benefícios às empresas, citando-se principalmente a possibilidade de a sociedade ter suas ações conhecidas e negociadas em outro país. Para os investidores, esse papel é uma oportunidade de adquirir ações de empresas estrangeiras, ajustadas a certas garantias do mercado de negociação (Neto, Assaf, 2012).

As empresas Listadas em Bolsas internacionais ganham maior visibilidade no mercado, reconhecendo todos os benefícios que poderão daí surgir (ASSAF NETO, 2012).

As empresas brasileiras, para serem listadas na bolsa de valores dos EUA, devem passar pelas rígidas regras do mercado de capitais americano, demonstrando bons fundamentos de desempenho econômico e financeiro, maior transparência das informações e respeito amplo aos direitos dos acionistas (ASSAF NETO, 2012).

Os ADRs negociados nas bolsas de valores norte-americanas apresentam três categorias, definidas pela forma como o

recibo é negociado (ASSAF NETO, 2012):

Nível I – Mercado de Balcão – são ADRs emitidos com base em ações existentes e negociadas no mercado doméstico, as quais se encontram depositadas no banco custodiantes. Estes recibos são negociados no mercado de Balcão.

Nível II – Registro em Bolsas – não há, também captação de novos recursos pela Companhia, somente pelo Banco depositário. São negociados em Bolsas de valores de âmbito nacional ou por meio de um sistema informatizado de cotações de preços para títulos negociados (Nasdaq).

Nível III – Oferta Pública – neste nível os ADRS são negociados em bolsas de valores ou na Nasdaq como consequência de uma efetiva subscrição pública, no mercado dos EUA, de novas ações. No nível III há a oferta pública de ações pela empresa emitente, existindo, portanto, a captação de novos recursos.

Os ADRs oferecem ainda aos investidores as vantagens dos mecanismos de flow-back e inflow (ASSAF NETO, 2012). Através do flow – back o investidor pode converter seus ADRs adquiridos em ações correspondentes e negociar esses valores no mercado acionário nacional (ASSAF NETO, 2012).

O mecanismo do inflow permite, por seu lado, que o investidor adquira no mercado nacional ações de uma companhia de uma companhia que tenha lançado um programa de ADR, e com esses papéis obtenha junto ao Banco custodiante os correspondentes ADRs emitidos no exterior através do Banco Emissor ((ASSAF NETO, 2012).

2.7 Brazilian Depositary Receipts

Os BDRS – Brazilian Depositary Receipts constituem-se em recibos de depósitos representativos de valores mobiliários emitidos por companhias abertas, sediadas no exterior, e negociados no Brasil (ASSAF NETO, 2012).

Esse papel apresenta-se como uma alternativa para aplicações em ações e debêntures (e assemelhados) no exterior, disponível aos investidores Brasileiros. Ao aplicar parte de seus recursos em BDR, o investidor pode diversificar sua carteira de ativos, mesclando ações de companhias brasileiras com ações de companhias estrangeiras (ASSAF NETO, 2012).

2.8 Debêntures

Debêntures são títulos de longo prazo emitidos por companhias de capital aberto e destinados, geralmente, aos financiamentos de projetos de investimentos (fixos e giro) ou para alongamento do perfil de endividamento das empresas (ASSAF NETO, 2012).

2.9 Letras de Câmbio

As letras de câmbio são emitidas (sacadas) pelos financiadores dos contratos de crédito, sendo aceitas pelas instituições financeiras participantes da operação. Constituem-se dessa forma, no principal funding das operações de financiamento de bens duráveis (crédito direto ao consumidor) realizadas pelas Sociedades Financeiras (ASSAF NETO, 2012).

Assaf Neto (2012) explica que as pessoas Jurídicas envolvidas na emissão e negociação de Letra de Câmbio podem ser: Sacador: Financiador, emitente do título ou de devedor. A letra de Câmbio origina-se de um financiamento de bens e serviços concedido por uma instituição financeira. É a parte que saca os recursos dando a ordem para pagar.

Sacado: Aceitante do título. Parte responsável pelo pagamento da Letra de Câmbio.

Tomador: Beneficiário da ordem de pagamento. Detentor da Letra de Câmbio.

2.10 Certificados/ recibos de depósitos bancários (CDB/RDB)

O certificado de depósito bancário (CDB) é uma obrigação de pagamento futura de um capital aplicado em depósito a prazo fixo em instituições financeiras (bancos comerciais ou múltiplos e bancos de investimentos e desenvolvimento). Esses recursos destinam-se, basicamente, ao financiamento de capital de giro das empresas. As emissões desses títulos são feitas em função do volume de crédito demandado pelas empresas (ASSAF NETO, 2012).

A diferença básica entre o certificado e o recibo de depósito bancário (RDB) é que o primeiro pode ser transferido por meio do endosso, sendo, portanto, negociável no mercado. Os RDB são obrigatoriamente nominativos e intransferíveis, determinando muitas vezes variações nas taxas de juros pagas aos aplicadores. (ASSAF NETO, 2012).

2.11 Caderneta de Poupança

A caderneta de Poupança é considerada a modalidade de Investimento mais tradicional do Brasil, classificada como conservadora por oferecer baixo risco e, também, menor retorno, principalmente se comparado com outros tipos de aplicações financeiras. Costuma atrair investidores de menor renda. (ASSAF NETO, 2012).

Os recursos aplicados na caderneta de poupança são remunerados mensalmente à taxa linear de 6% a.a. (0,5% a.m), mais a TR – Taxa referencial de Juros. Os rendimentos são creditados mensalmente na conta de poupança, na data de aniversário (abertura da caderneta) (ASSAF NETO, 2012).

2.12 Letras hipotecárias

As letras hipotecárias são títulos emitidos por instituições financeiras que atuam com crédito imobiliário. As normas atuais estabelecem que essas instituições têm como funding principal do crédito imobiliário a caderneta de poupança. (ASSAF NETO, 2012).

2.13 Letras Imobiliárias

As Letras Imobiliárias são títulos emitidos por instituições componentes do sistema habitacional, como Sociedades de Crédito Imobiliário e Caixa Econômica Federal. Essas Letras constituem-se em promessa de pagamento. Os recursos captados com a colocação desses papéis destinam-se ao financiamento de imóveis para construtores e adquirentes (ASSAF NETO, 2012).

A letra Imobiliária pode ser garantida pelo Governo Federal, quando emitida pela Caixa Econômica Federal, ou ainda ter preferência sobre os bens do ativo da sociedade emissora em relação a outros créditos contra a sociedade, quando emitida por Sociedades de Crédito Imobiliário (ASSAF NETO, 2012).

2.14 Warrants

Warrants é um título que atribui ao seu titular um direito de negociar (comprar ou vender) um ativo, por um prazo estabelecido e por um preço previamente fixado, conhecido por preço de exercício. Em geral, a maturidade dos warrants é de longo prazo (ASSAF NETO, 2012).

2.15 Título Conversível

Um título conversível diferencia-se de uma warrants pelo direito que concede a seu titular de trocar o ativo possuído por outro, e não o de comprar. No instrumento de compra de um título conversível consta explicitados todas as condições de conversibilidade do título adquirido em outro (ASSAF NETO, 2012).

2.16 Letra Financeira (LF)

As letras Financeiras foram regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional em 2010 (Resolução 3.836/10) para emissão pelas instituições financeiras. As LFs são títulos de renda fixa de longo prazo e têm por objetivo alongar o perfil de captação dos bancos, oferecendo maior possibilidade de ampliação do crédito na economia (ASSAF NETO, 2012).

3 PRINCIPAIS FINANCIAMENTOS NO MERCADO DE CAPITAIS

As principais modalidades de financiamento realizadas no mercado de capitais são:

3.1 Financiamento de Capital de Giro

O Financiamento de capital de giro, realizado por bancos comerciais/múltiplos e bancos de investimentos, visa suprir as necessidades de recursos do ativo circulante (capital de giro) das empresas. As operações são realizadas geralmente dentro de um prazo de resgate de 6 a 24 meses, e os pagamentos podem ser realizados de uma única vez (ao final do prazo) ou em prestações periódicas (mensais, trimestrais e outras.). As garantias exigidas são normalmente duplicatas, avais ou hipoteca de ativos reais (ASSAF NETO, 2012).

3.2 Operações de repasse

Essas operações constituem-se em empréstimos contratados por instituições financeiras do mercado de capitais e repassados a empresas carentes de recursos para investimentos de longo prazo. Os repasses podem ser internos e externos (ASSAF NETO, 2012).

3.3 Arrendamento Mercantil

A operação de arrendamento mercantil pode ser compreendida com uma forma especial de Financiamento. Basicamente, essa modalidade é praticada mediante a celebração de um contrato de arrendamento mercantil (arrendadora), visando à utilização, por parte do primeiro, de certo bem durante um prazo determinado, cujo pagamento é efetuado em forma de aluguel (arrendamento) (ASSAF NETO, 2012).

3.4 Oferta Pública de ações e debêntures

Caracteriza-se por uma operação típica das sociedades anônimas. A emissão e colocação de novas ações no mercado, que se apresenta como uma das formas mais vantajosas que essas empresas possuem de levantar recursos, devem obedecer a uma sistemática legal (ASSAF NETO, 2012).

3.5 Securitização de recebíveis

A securitização envolve a transformação de algum ativo a receber no futuro em uma security (título ou valor mobiliário), e respectiva negociação no mercado financeiro.

Uma importante característica observada na dinâmica do sistema financeiro nacional é o destacado crescimento das operações de captações financeiras por meio de títulos emitidos pelos próprios tomadores de recursos (ASSAF NETO, 2012).

3.6 Mercado de bônus (bonds)

O mercado Internacional de dívidas permite também o levantamento de recursos por meio da emissão de títulos pelos próprios tomadores. Nesse contexto, destacam-se duas importantes formas de captações das empresas processadas pela emissão de bônus e comercial papers e os bradies bonds representativos da dívida externa brasileira (ASSAF NETO, 2012).

3.7 Rating das dívidas e bônus de alto risco

As empresas têm sido comumente avaliadas com relação aos riscos de créditos de suas dívidas, num processo denominado rating. Existem no mercado diversas organizações especializadas nessa análise de risco, que costumam atribuir conceitos (ratings) à qualidade oferecida pelos créditos. Entre as conhecidas empresas que atuam no mercado mundial, citam-se a Standard & Poor's, Moody's (a mais antiga), Fitch Ratings, entre outras (ASSAF NETO, 2012).

3.8 Forfaiting

O mercado de forfaiting concentra as negociações com títulos de crédito e contratos representativos de exportações realizadas por empresas brasileiras. É uma forma de financiamento bastante ágil, destinada a reforçar o capital de giro das empresas exportadoras, beneficiárias dos títulos de crédito. O mercado de forfaiting é coordenado por instituições financeiras especializadas (ASSAF NETO, 2012).

3.9 FGC – Fundo Garantidor de Crédito

O FGC foi constituído na forma de uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, composta pelas instituições financeiras e associações de poupança e empréstimos participantes do Sistema Financeiro Nacional. Seu objetivo é o de oferecer maior garantia aos agentes de mercado com recursos depositados /aplicados nas instituições citadas na eventualidade de sofrerem intervenção, ser decretada extrajudicial ou a sua falência (ASSAF NETO, 2012).

4 MERCADO SECUNDÁRIO – BOLSA DE VALORES

O mercado secundário registra unicamente a transferência de propriedade dos títulos e valores mobiliários, não determinando variações diretas sobre os fluxos de recursos das sociedades emitentes. O funcionamento do mercado secundário ocorre principalmente nas Bolsas de Valores, as quais viabilizam aos investidores a oportunidade de realizarem novos negócios com títulos anteriormente emitidos (ASSAF NETO, 2012)

As Bolsas de Valores são entidades, cujo objetivo básico é o de manter um local em condições adequadas para a realização, entre seus membros, de operações de compra e venda de títulos e valores mobiliários (ASSAF NETO, 2012).

É preocupação das Bolsas de Valores, ainda, a preservação dos valores éticos nas negociações realizadas em seu âmbito, e a divulgação rápida e eficiente dos resultados de todas as transações realizadas. (ASSAF NETO, 2012). Outros Objetivos são:

- a) Promover uma segura e eficiente liquidação das várias negociações realizadas em seu ambiente;
- b) Desenvolver um sistema de registro e liquidação das operações realizadas;
- c) Desenvolver um sistema de negociação que proporcione as melhores condições de segurança e liquidez aos títulos e valores mobiliários negociados;
- d) Fiscalizar o cumprimento, entre seus membros e as sociedades emissoras dos títulos, das diversas normas e disposição legais que disciplinam as operações em bolsa (ASSAF NETO, 2012).

As bolsas de valores são entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional, sendo fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O local onde são realizadas as diversas transações de compra e venda de ações registradas em Bolsa de Valores é denominado pregão. Nos pregões das bolsas, somente têm acesso os representantes credenciados pelas Sociedades Corretoras (conhecidos por operadores de Bolsa), que negociam ações segundo ordens de compra e venda expedidas pelos investidores (ASSAF NETO, 2012).

A primeira Bolsa no mundo foi criada em 1531, a Bolsa da Antuérpia, na Bélgica, é considerada a primeira bolsa oficial e era baseada na negociação de empréstimos. Porém, a primeira ação comercializada em uma bolsa de valores que se tem registro pertenceu à Companhia Holandesa das Índias Orientais e foi negociada em 1602, na Bolsa de Amsterdã (A ORIGEM., 2019).

Para assegurar uma maior proteção da sua economia, a Inglaterra, em 1571, criou a Bolsa de Londres (Royal Exchange). Já nos Estados Unidos, foi só em 1792 que surgiu a Bolsa de Nova York.

O então Ministro da Fazenda Alves Branco iniciou, em 1843, uma política econômica de caráter fiscal para suprir financeiramente a estrutura do Estado, criando assim a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro para a negociação dos títulos

públicos. Já em 23 de agosto de 1890, o presidente Emílio Rangel Pestana fundou a Bolsa Livre, que foi o embrião da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

Até meados da década de 1960, eram 27 bolsas de valores em todo o Brasil, sendo que o grande mercado de ações se concentrava na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ). Porém, por conta dos efeitos da crise econômica de 1970, com o crash durante o governo militar, a BVRJ começou a perder espaço gradativamente para a Bovespa.

Foi no ano 2000 que São Paulo e Rio de Janeiro comandaram um acordo de integração das nove bolsas de valores brasileiras ativas: Bovespa, Bolsa do Rio, de Minas-Espírito Santo-Brasília, do Extremo Sul, de Santos, da Bahia-Sergipe-Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, do Paraná e a Bolsa Regional.

A partir disso, as ações de companhias abertas e os títulos privados seriam todos negociados na Bovespa. A Bolsa do Rio, por sua vez, ficaria encarregada do mercado eletrônico de títulos públicos.

Em 26 de março de 2008 a Bovespa anunciou oficialmente o início do processo de fusão com a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, nome da nova instituição que surgiu com a fusão, se tornou uma das maiores do mundo em valor de mercado na época (A ORIGEM., 2019).

A BM&FBovespa atua nos mercados de ações, futuros, opções, câmbio, crédito de carbono, renda fixa e futura de índices. A Bovespa Holding atua em toda a cadeia de negócios envolvendo títulos e valores mobiliários, compreendendo principalmente a:

- a) Negociações são realizadas totalmente através de sistemas eletrônicos;
- b) Negócios com ações, títulos e contrastes referenciados em ativos financeiros, índices, taxas, mercadorias e moedas;
- c) Negócios nas modalidades à vista e de liquidação futura;
- d) Compensação e Liquidação;
- e) Custódia e Depositária Central de ações;
- f) Processamento de dados, cotações e divulgações de mercado;
- g) Registro de emissores de títulos e valores mobiliários para negociação;
- h) Comercialização de informações geradas pelos mercados de renda fixa e variável;
- i) Cálculo, gestão e divulgação dos índices de bolsa etc. (ASSAF NETO, 2012)

A figura 3 apresenta o esquema do mercado de ações

Figura 3 - Introdução ao Mercado de ações

Fonte: (VIEIRA, 2018).

4.1 Risco e Incerteza

No mercado financeiro todo o investimento, há uma dose de risco, que será proporcional ao retorno e a variabilidade do retorno esperado do investimento.

Os elementos que fundamentam essa distinção estão em Knight (1921), como argumentam Galesne, Fensterseifer e Lamb (1999, p. 136,137). Segundo os autores, entende-se por situação de risco aquela que pode ser associada a uma distribuição de probabilidades objetivas. Por conseguinte, situação incerta significa o oposto, isto é, não se pode associar nenhuma distribuição de probabilidades ou somente se pode associar uma distribuição de probabilidades subjetivas.

A ampliação do critério de Knight, de acordo com a sugestão dos autores, possibilita a distinção de dois níveis de incerteza: um mais elevado e outro de incerteza menor. O primeiro referente à incerteza do futuro e, conseqüentemente, sem associação de distribuição de probabilidades; e o segundo refere-se também ao futuro incerto, mas com uma diferença que é a possibilidade de aplicação de distribuição de probabilidades. A figura 3, ilustra essa relação em que a situação de incerteza representa um futuro “indeterminado”, isto significa um elevado grau de incerteza, enquanto a segunda situação corresponde a um futuro “probabilisticamente determinável”, nesse caso o grau de incerteza é minimizado. A figura 4, apresenta a relação Risco e incerteza.

Figura 4 - Risco e Incerteza

Fonte: (Galesne; Fensterseifer; Lamb, apud. GOLLO, 2009, p.38).

5 O QUE É O MECANISMO DO CIRCUIT BREAKER?

O circuit breaker é um procedimento operacional da B3 que interrompe a negociação de ativos em bolsa. Ele é acionado somente em momentos atípicos de mercado, como durante uma forte queda de preços, baseada na oscilação do Ibovespa, o principal índice de ações do mercado brasileiro. Durante o acionamento do circuit breaker, não é possível realizar compras ou vendas de ativos na B3 (B3 ACIONA., 2020).

No Brasil, ele afeta principalmente o Índice Bovespa (Ibovespa), o principal índice de ações no país.

O índice Bovespa, também chamado de IBOV, é o principal indicador médio de desempenho do mercado de ações no Brasil.

É chamado o “termômetro do mercado de ações”. Se um investidor quer saber como está sua carteira de ações, ele compara com o desempenho do índice Bovespa. Se ele está melhor, pior ou com desempenho similar ao do índice (BONA, 2016?).

Essa ideia foi colocada em prática pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1987, durante um evento denominado Black Monday. Nessa ocasião, o índice americano Dow Jones caiu 22,6%, e arrastou consigo diversos outros índices em nível global.

De acordo com o Manual de Procedimentos Operacionais da B3, o circuit breaker se aplica em três situações:

- a) Quando o Ibovespa desvalorizar 10% em relação ao fechamento do pregão anterior, a negociação é interrompida por 30 minutos;
- b) Reabertas as negociações, caso a queda do Ibovespa atinja 15% em relação ao fechamento do pregão anterior, a negociação é interrompida por uma hora;
- c) Reabertas as negociações, caso a oscilação negativa atinja 20% em relação ao pregão anterior, a B3 pode determinar a suspensão da negociação por período a ser definido pela Bolsa (LEMOS, 2020).

5.1 Todas as vezes que a Bolsa Brasileira acionou o Circuit Breaker

Conforme aponta Lemos (2020), desde 1997, quando o mecanismo de circuit breaker foi estabelecido na Bolsa brasileira, ele foi acionado várias vezes, a maioria delas em períodos de crise.

O primeiro momento foi em 1997 durante a Crise na Ásia. Na ocasião, países asiáticos enfrentaram uma forte crise financeira, o que levou a uma queda acentuada na bolsa de Hong Kong no mês de outubro. A bolsa brasileira sofreu os reflexos e houve circuit breaker em três ocasiões entre o fim de outubro e metade de novembro.

No ano seguinte, em 1998, o acionamento do circuit breaker ocorreu em virtude da Crise na Rússia, quando esse país enfrentou uma grande crise econômica. Com a economia em crescente globalização, a Bolsa de Valores de São Paulo enfrentou forte queda e teve as negociações paralisadas em cinco momentos do ano, entre agosto e setembro.

Na sequência, no ano de 1999, com a desvalorização do Real, o mecanismo do circuit break foi novamente acionado. Isso aconteceu nos dias 13 e 14 de janeiro por conta de uma mudança no regime cambial. O Banco Central teve que negociar dólares no mercado futuro, o que resultou em queda no valor médio das ações da bolsa.

Em 2008, o mundo sofreu os efeitos da crise dos subprimes, desencadeada nos Estados Unidos. Foram seis os momentos em que houve circuit breaker no Brasil, em setembro e outubro.

No ano de 2017, aconteceu o que ficou conhecido como Joesley Day. Na ocasião, veio a público a informação de que Joesley Batista gravava conversa com o então presidente Michel Temer (MDB). Naquele dia, a Bolsa Brasileira foi fechada durante 30 minutos, quando as quedas superaram 10%. Em 18 de maio 2017 a Bolsa fechou em queda, após despencar 10,70% (LEMOS, 2020).

No ano de 2020, o mecanismo do circuit break foi acionado em dois momentos. O primeiro foi quando houve o desacordo entre a Rússia e a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), que gerou uma reação por parte da Arábia Saudita, um dos principais produtores mundiais da commodity: a redução no preço do barril e aumento da produção. Já o segundo foi no dia em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez o alerta de que passaria a considerar o novo coronavírus como uma pandemia, ou seja, epidemia de proporções globais (CIRCUIT..., 2020).

5.2 Acionamento do Circuit Breaker com a Pandemia do Novo Coronavírus

Em meio ao contexto de dúvidas dos mercados globais sobre a eficácia das medidas anunciadas pelo Federal Reserve (FED) e outros bancos centrais e os temores sobre a extensão dos impactos da pandemia de coronavírus na economia, no dia 16 de março de 2020, o principal índice da bolsa de valores brasileira, a B3, despencou novamente e os negócios foram suspensos logo na abertura (ALVARENGA, 2020). A figura 5 demonstra o histórico de Circuit Breaker.

Alvarenga (2020) relata que o Ibovespa fechou com queda de 13,92%, a 71.168 pontos e que durante o pregão desse mesmo 16 de março, o índice chegou a tombar mais de 14%, a 70.854 pontos, a mínima da sessão. A perda na Bolsa, no acumulado no ano, chega a 38,46%.

Quando o índice registrou queda de 12,53%, por volta das 10h24, foi acionado o circuit breaker – mecanismo da B3 que interrompe as negociações por 30 minutos quando a queda chega a 10%. Se a queda chegasse a 15% ao longo do dia, as negociações seriam interrompidas novamente, dessa vez por uma hora. Em seis pregões, essa foi a quinta vez que as negociações tiveram de ser interrompidas na B3. Antes de ocorrer a abertura do pregão, o contrato futuro do Ibovespa já caía 10%, o que sinalizava a ocorrência de um novo circuit breaker. Enquanto o dólar fechou em forte alta e bateu R\$ 5,0612. (ALVARENGA, 2020).

Zeina Latif, consultora econômica, em entrevista à BBC News Brasil, explica que a medida de acionar o circuit breaker é uma tentativa de conter o pânico no mercado, interrompendo o chamado "efeito manada", característico de momentos de grande incerteza, em que grande parte dos investidores tentam se desfazer dos papéis ao mesmo tempo (MOTA, 2020).

Sobre esse cenário de incerteza, Rafael Leão, economista-chefe da Arazul Capital, em declaração à BBC News Brasil, chama atenção para uma espécie de efeito contágio dessa incerteza. Segundo ele, o aumento da incerteza leva as empresas a postergarem decisões de investimentos, o que provoca impacto sobre o emprego e a renda (MOTA, 2020). A figura 5 indica o histórico de Circuit Break na Bovespa

Figura 5 - Cotação no momento do circuit breaker

Fonte: Adaptado de Alvarenga (2020, pp.3-4).

A reportagem da BBC News Brasil mostra, ainda, que há uma série de perguntas sem respostas em torno da atual pandemia de covid-19. Existe a possibilidade de que a piora nas condições financeiras provoque uma crise no crédito ou uma recessão em diversos países. No Brasil, Ministério da Economia criou grupo de monitoramento para avaliar os impactos do coronavírus no mercado, orçamento público e tributos. No dia 12 de março de 2020, o grupo anunciou como uma de suas primeiras medidas a antecipação para abril do pagamento de 50% do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Outra consequência das repetidas quedas da bolsa é uma dificuldade para que empresas consigam se financiar, acrescenta Solange Srouf, economista-chefe da ARX Investimentos. Isso porque a tendência de redução nos preços de ações desestimula o lançamento de novas ofertas, os IPOs (sigla em inglês para Initial Public Offering), que são um dos instrumentos

usados pelas empresas para captação de recursos. As variações bruscas em índices como o Ibovespa, por si, não impactam diretamente o caixa das empresas, já as ações são negociadas no mercado secundário, entre investidores (MOTA, 2020). O economista Rafael Leão pondera que essas perdas também acabam tendo impacto na economia real, pois representam uma perda financeira para fundos e investidores pessoas físicas, o que consequentemente pode ter reflexo negativo no consumo. Já Zeina Latif ressalta que algumas pessoas têm dinheiro aplicado na bolsa e nem sabem. Esse é o caso, por exemplo, de quem aplicou dinheiro em fundos de previdência, que investem os recursos tanto em ativos de renda fixa quanto de renda variável — ainda que seja uma menor parte, já que eles têm risco maior. Para o economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, parte da queda nos preços de ações deve-se à expectativa negativa em relação aos efeitos do coronavírus sobre a própria economia real (MOTA, 2020).

A pandemia tem colocado países inteiros em quarentena e restringido a circulação de pessoas e mercadorias. Assim, a tendência é de um desaquecimento das atividades no comércio, nos serviços, nos transportes. (...) O crédito, outra fonte de financiamento importante para as empresas, também é impactado pelo pânico no mercado financeiro. Diante da indefinição e do aumento de risco, os juros futuros dispararam nos últimos dias (MOTA, 2020).

A referida reportagem de Mota (2020) na BBC News Brasil também traz a visão da economista Solange Srouf, que explica que por mais que a Selic esteja na mínima histórica, em 4,25%, os juros para a pessoa física e jurídica sofrem influência das taxas negociadas nos mercados futuros. Além disso, a reportagem conclui que os bancos têm uma tendência a serem mais cautelosos na concessão de crédito em momentos de incerteza como o atual, pois existe a possibilidade de que a diminuição no nível de atividade prejudique a capacidade de pagamento das empresas.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa buscou-se, primeiramente, conceituar uma pandemia, caracterizar o Mercado Financeiro e de Capitais, dando maior ênfase às ações, Bolsas de Valores e o Mecanismo do Circuit Break.

A pesquisa desenvolvida, explica o que é circuit break, porque ele é acionado e como ele protege os investidores do mercado de ações, respondendo assim ao objetivo e solucionando o problema. Compreendendo que essas interrupções só acontecem em casos extremos, como por exemplo, a Pandemia do Novo Coronavírus que vivemos, ou seja, algo que o mercado não sabe muito bem como reagir. Os acionamentos ocorreram em março, logo no início da pandemia onde diversos preços tiveram quedas expressivas como o caso do petróleo.

Analisando o histórico de outros momentos em que o mecanismo do circuit break foi acionado, posteriormente sempre vem uma recuperação econômica. Importante também é a participação do Governo Federal nesse processo de retomada.

REFERÊNCIAS

A ORIGEM da Bolsa de Valores. Site Gorila, 26 abr. 2019. Artigos. Disponível em: <https://gorila.com.br/gorilando/artigos/a-origem-da-bolsa-de-valores/>. Acesso em: 17 out. 2020.

APÇÕES. Site Trilhante. [2020?]. Disponível em: <https://www.trilhante.com.br/trilha/sociedades-empresariais/curso/sociedades-anonimas/aula/acoes-2>. Acesso em: 23 nov. 2020.

ALVARENGA, Darlan. Bovespa despenca quase 14% após 5º 'circuit breaker' em 6 pregões. G1, 16 mar. 2020. Economia. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/16/bovespa.ghtml>. Acesso em 23 nov. 2020.

APUD, Mateus. As 4 ações do Ibovespa com queda superior a 50% no ano. Estadão, 17 jul. 2020. Mercado. Disponível em: <https://investidor.estadao.com.br/mercado/4-acoes-ibovespa-caem-50-2020>. Acesso em: 12 nov 2020.

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

B3 ACIONA circuit breaker. B3. 16 mar. 2020. Disponível em: <https://cutt.ly/khiSKBt>. Acesso em 23 nov. 2020.

BONA, André. Ações: o que é o Índice Bovespa? Blog André Bona. [2016?]. Disponível em: <https://andrebona.com.br/acoes-o-que-e-o-indice-bovespa/>. Acesso em: 20 nov. 2020.

BRAGA, Vinícius da Silva. A importância de investir no mercado de capitais: conceitos, dilemas e possibilidades. Ciências Econômicas-Unisul Virtual, 2019.

BRASIL. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Dispõe sobre as sociedades por ações. Publicado em 17 de dezembro de 1976. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm. Acesso em 17 nov. 2020.

CIRCUIT Breaker: O que é, Como funciona e Histórico na Bovespa. Blog Rico, 13 maio 2020. Disponível em: <https://blogrico.com.vc/circuit-breaker>. Acesso em: 23 nov. 2020.

DIEHL, C. A.; MACAGNAN, C. B.; ZANINI, F. A. M.; WICKBOLDT, L. A. Metodologias em Artigos de Finanças sobre Dividendos nos Periódicos Brasileiros Qualis/Capes a partir de B2. Revista pensamento contemporâneo em administração (UFF), v. 07, p. 23-43, 2010.

EIZIRIK, Nelson. A Lei das S.A comentada: artigos 1º ao 79. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Quartear Latin, 2015. v.1.

GALESNE Alain, FENSTERSEIFER Jaime E. e LAMB, Roberto. Decisões de Investimentos da Empresa. São Paulo: Atlas, 1999. 295 p.

GOLLO, R. S. Mercado de Capitais: Uma contribuição para o entendimento do mercado acionário. Porto Alegre, 2009.

- LAGIOIA, Umbrelina Cravo Teixeira. Fundamentos do mercado de capitais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 212 p.
- LEMONS, Amanda. Veja todas as vezes que a Bolsa brasileira acionou o circuit breaker. Folha de São Paulo, São Paulo, 9 mar. 2020. Mercado. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/veja-todas-as-vezes-que-a-bolsa-brasileira-acionou-o-circuit-breaker.shtml>. Acesso em: 19 nov. 2020.
- MARSH, P. Eficiência de Mercado: um Espelho para as Informações. In: Domina ndo Finanças. São Paulo: Makron Books, 2001.
- MARTINS, Gilberto de Andrade; THEOPHILO, Carlos Renato. Metodologia da Investigação Científica. 2ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- MOTA, Camilla Veras. Coronavírus: como a queda da bolsa afeta a 'economia real'? BBC News Brasil, São Paulo, 12 mar. 2020. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51859307>. Acesso em 19 nov. 2020.
- O QUE é Bolsa de Valores, Como Funciona, Dicas para Investir [Guia]. Blog Rico, 17 jul. 2018. Disponível em: <https://blog.rico.com.br/bolsa-de-valores-o-que-e>. Acesso em: 21 nov. 2020.
- O QUE é desdobramento (split) e grupamento (inplit)? Site Investpedia. 17 nov. 2009. Disponível em: <http://www.investpedia.com.br/artigo/O+que+e+desdobramento+split+e+grupamento+inplit.aspx>. Acesso em: 17 nov. 2020.
- OLIVEIRA, Isaac de. As 10 ações que mais se valorizaram no 1º semestre de 2020. Estadão, 30 jun. 2020. Mercado. Disponível em: <https://investidor.estadao.com.br/mercado/10-acoes-bombaram-1-semester-2020>. Acesso em: 12 nov. 2020.
- ORAZEM, Eloá. Entre a ironia e a histeria: como o coronavírus mudou a rotina americana. Blog NeoFeed, 13 mar. 2020. Insiders. Disponível em: <https://neofeed.com.br/blog/home/entre-a-ironia-e-a-histeria-como-o-coronavirus-mudou-a-rotina-americana/>. Acesso em: 23 nov. 2020.
- PANERAI, Bruno. O impacto que epidemias causam nas bolsas. [Entrevista cedida a] Raquel Saliba. Warren Blog, 05 fev. 2020. Disponível em: <https://warren.com.br/blog/coronavirus-o-impacto-que-epidemias-causam-nas-bolsas/>. Acesso em 12 nov. 2020.
- PORTES, Alice. Jovens de 9 países relatam a rotina em meio à pandemia do novo coronavírus; confira vídeo. G1, 18 abr. 2020. Mundo. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/18/jovens-de-9-paises-relatam-a-rotina-em-meio-a-pandemia-do-novo-coronavirus-confira-video.ghtml>. Acesso em: 21 nov. 2020.

PROCIANOY, Jairo Laser; POLI, Beatriz Trois Cunha. A política de dividendos como geradora de economia fiscal e do desenvolvimento do mercado de capitais: uma proposta criativa. *Revista de Administração de Empresas*, v. 33, n. 4, p. 06-15, 1993. Disponível em: <https://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-33-num-4-ano-1993-nid-44294/>. Acesso em 23 nov. 2020.

RIBEIRO, Henrique César Melo. Produção Acadêmica da Área Temática Mercados Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC) Divulgada no Anpcont de 2007 a 2016. *Revista Evidenciação Contábil & Finanças*, v. 5, n. 3, p. 79-98, 2017.

SEGIN, Nathalie. 6 dicas para começar a investir mesmo na quarentena. *Blog Interi Jr*. Disponível em: <https://cutt.ly/Vh-to41N>. Acesso em: 10 nov. 2020.

VIEIRA, Dalton. Introdução ao Mercado de Ações. *Blog Dalton Vieira*, 19 set. 2018. Disponível em: <http://daltonvieira.com/?s=Introdu%C3%A7%C3%A3o+ao+Mercado+de+a%C3%A7%C3%B5es&x=0&y=0>. Acesso em: 23 nov. 2020.

VOGLINO, Eduardo. As 20 Ações que mais caíram na bolsa com o Coronavírus (até agora). *The Capital Advisor*, 08 maio 2020. Notícias. Disponível em: <https://comoinvestir.thecap.com.br/acoes-que-mais-cairam-coronavirus-marco-2020/>. Acesso em: 10 nov.2020.